

va qidiruv xarakterini beradi, shuningdek, o'quvchilarning fanga qiziqishini faollashtirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, aqliy faoliyatini rag'batlantirish usullari va muammolarini hal qiladi.

Informatika fanini o'qitishda kompyuter grafikasi dasturiy paketlaridan foydalanish, o'quvchilarda dizayn va grafika bo'lgan qiziqishlarini uyg'otadi, darsni samarali va qiziqarli o'tishini ta'minlaydi hamda o'quvchilarda kompyuter grafikasi doir bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantiradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'qitishda dasturlash muhitlaridan foydalanib darsni samarali olib borish quyidagi omillarga bog'liq bo'ladi:

- o'quvchi va o'qituvchi hamkorlikda ishlashi;
- zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalari bazasi mavjudligi;
- internet tarmog'ida ishlashning uzluksizligi;
- o'quvchilarning bilim olishga ishtiyoqi, qiziqishi va o'zlashtirishning yuqoriligi;
- o'qitish tizimida bilimli, malakali va tajribali o'qituvchilarning jalb etilishi;
- o'quv adabiyotlar, elektron darsliklar, o'quv kurslarining yetarliligi;
- darslar tizimli tarzda olib borilishi;

Mana shu sanab o'tilgan omillarning amalga oshirilishi umumiy o'rta ta'lim maktablari dars sifatining oshishiga, mamlakatimiz uchun malakali dasturchi va pedagoglar yetishib chiqishiga sabab bo'ladi.

Darslarning xilma-xil shakli o'quvchilarning bilim olish qobiliyatini oshiradi. O'yin ko'rinishidagi darslar, amaliy topshiriqlar, turli darajadagi topshiriqlardan foydalanish, farqlangan vazifalar, raqobatbardosh vazifalarni tashkil etish fanga qiziqishni uyg'otadi. O'z-o'zini nazorat qilish va guruhli ishlash uchun vazifalar sust o'qiyotgan va iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashni tashkil etish muammosini hal qiladi. Informatika darsida olingan bilimlarni darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llash o'quvchilarning ushbu sohadagi bilimlarini chuqurlashtirish, ijodkorlik, zukkolikni namoyon etish va qobiliyatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Климова Л. М. Delphi 7. Основы программирования. Решение типовых задач. Самоучитель / Л.М. Климова. - М.: Кудиц-Образ, 2017. - 480 с.
2. Зарипов Н.Н., Садуллаев И.Ш. Персональная учебная среда учащегося в режиме дистанционного обучения // Международна научна школа «Парадигма». – Болгария, 2015. – № 51. – С. 227-230.
3. Мўминов Б.Б. Informatika: Ўқув қўлланма Т.: “Tafakkur bo'stoni”, 2014. –344 б.
4. Назиров Ш.А. Dasturlash texnologiyalari : Дарслик.Тошкент : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. – 280 б.
5. Зарипов Н.Н. Kompyuter grafikasi yordamida talabalarning fazoviy tafakkurini rivojlantirish //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 10. – С. 139-148.
6. Zaripov N.N. Pedagogical problems and solutions in the use of programming environment in the teaching of computer science and information technology //international conference on multidisciplinary research and innovative technologies. – 2021. – Т. 1. – С. 95-98.
7. Обцева О.Н. «Актуальные проблемы методики обучения информатике в современной школе» Международной научно-практической интернет-конференции. – Москва: 2016. с. 123-125.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARSDAN TASHQARI TARBIYAVIY ISHLARNI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

*Hayitov Hamza Ahmadovich
dotsenti BuxDPI*

Annotatsiya. Maskur maqola darsdan tashqari tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning ilmiy-nazariy asoslari, darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Umumta'lim maktab, o'quvchi, tarbiyaviy ishlarni, vatan, vatanparvarlik, milliy g'oya, milliy qadriyatlar, ta'lim-tarbiya, ma'naviyat, madaniyat, ma'rifat.

Ma'naviy barkamollikka erishmay komil inson darajasiga yetish mumkin emas. Demak, ma'naviy barkamollikka intilish - bu komil inson darajasiga erishish uchun intilishdir. Komillikka inson butun umri davomida erishib boradi. Uchala tushuncha: sog'lom avlod, ma'naviy barkamol, komil inson, darajama-daraja chuqur ma'no kasb etadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, komil inson bo'lishning aniq cheki va chegarasi yo'q. Bizning ko'hna tariximizda yuzaga kelgan, xalq, mamlakat tarixida katta ma'naviy-axloqiy tarbiya rolini o'ynagan tasavvuf komil inson nazariyasi haqidagi, uni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqidagi ta'limot va amaliyot sanaladi. Mazkur savolni tasavvuf ta'limotidan kelib chiqqan holda bayon etishni maqsadga muvofiq deb topdik.

Komil inson haqida tasavvuf adabiyotida ko'p asarlar bitilgan. Ana shunday kishilardan biri XIII asrda yashagan Aziziddin Nasafiy bo'lib, «Insoni komil» nomli risolasida komil insonga ta'rif berib shunday yozadi: «Bilgilki, komil inson deb shariat va tariqat va haqiqatda yetuk bo'lgan odamga aytadilar va agar bu iborani tushunmasang, boshqa ibora bilan aytayin: bilgilki, komil inson shunday insondirkim, unda quyidagi to'rt narsa kamolatga yetgan bo'lsin: yaxshi so'z, yaxshi fe'l, yaxshi axloq va maorif». Bu sifatlar bilan ziynatlangan odam yolg'on, riyo va badkirdorlikdan chekinadi, hamma vaqt euzu niyat bilan yashab, euzu ishlarga tayyor turadi.

Komil, barkamol insonni tarbiyalash, voyaga yetkazish haqida musulmon Sharqi axloqi tarixida inson hayoti uchun dasturulamal, qo'llanma vazifasini o'tagan ko'p pandnomalar, xalq kitoblari mavjud bo'lgan. Shulardan ba'zi-larini sanab o'tamiz. Chunonchi, Kaykovusning «Qobusnoma», Sa'diyning «Guliston», «Bo'ston», Amir Temurning «Temur tuzuklari», Abdurahmon Jomiyning «Bahoriston», Alisher Navoiyning «Mahbubul-qulub», Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi muhsiniy» va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Bu asarlarning ko'pchiligida odil shoh va adolat, halollik, soflik, poklik, to'g'rilik, rostgo'ylik, insonparvarlik, ma'rifatli bo'lish kabi insonning sharqona fazilatlarini berilgan.

Darsdan tashqari ta'limni urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, Respublika hududlari talablari asosida tashkil etib, uning tarmog'ini kengaytirib, hozirgi zamon talablari darajasida isloh qilish kun tartibida turgan dolzarb masaladir. Hozirgi paytda yangi pedagogik va axborot texnologiyasi qonuniyatlari asosida pedagog olimlarimiz ta'lim muassasalaridan tashqari ta'limni tashkil etishning turli shakl va metodlarini ishlab chiqish yo'nalishida tegishli tadqiqotlarni olib bormokdalar. Shuning bilan birga bu, bir joyda to'xtab turuvchi jarayon emas. Ushbu «O'quvchilar» barcha o'quv maskanlaridan tashqari ta'lim muassasalari o'quv-tarbiyaviy ishini rejalashtirishda dastur va uslubiy materiallar, metodik qo'llanmalar, o'quv adabiyotlarini tayyorlashda muhim hujjat bulib hizmat qiladi.²¹

Darsdan tashqari ta'lim muassasalarining tugarak qatnashchilari ongida yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlar mujassamlashgan bulishi kerak.

Darsdan tashqari ta'lim muassasalari tugarak qatnashchilarini doimiy ravishda fan va madaniyatning eng so'nggi yutuqlaridan habardor qilib turish ular ongini ijobiy ishlar va tarbiyaviy tadbirlar bilan band qilish muhim o'rin tutadi. Tugarak qatnashchilarida mustaqillik tushunchasi shakllangan bulishi, ular Davlatimiz ramzlarini, madhiyasini, urf-odatlarimizni bilishi shart.

²¹ А.Б.Исимова "Дарсдан ташқари таълим – тарбия жараёнида ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик шарт шароитлари" номзодлик диссертацияси. Т., 2004.

O'quvchilar qaysi tugarakka qatnashishidan qat'iy nazar shu kasb yoki hunar to'g'risida boshlang'ich ko'nikmalarga zga bulishi lozim.

Darsdan tashqari ta'lim o'quvchilar qiziqshiga, hohishiga asoslangan holda darsdan bo'sh vaqtlarida o'quv tarbiya jarayonini to'ldiradi va quyidagi yo'nalishlar buyicha to'garak qatnashchilariga talablar qo'yilishi kerak:

1. Vatanga muhabbat, komil inson tarbiyasi.
2. Estetik ta'lim.
- Z. Sayyohlik yunalishi buyicha tugaraklarga qatnashish.
4. Ekologik ta'lim yo'nalishi buyicha.
5. O'quvchilarni ma'naviy, ahloqiy yunalish buyicha.
6. Huquqiy ta'lim yo'nalishi bo'yicha.
7. Texnik ijodkorlik yo'nalishi bo'yicha.
8. Iqtidorli va iste'dodli yoshlar.
9. Iqtisodiy ta'lim.

Tugarak a'zolari ushbu dasta, tugarak va klublarda san'atni sevishga, ardoqlashga, san'at orqali go'zallikni ko'ra bilishga, shu go'zallik orqali o'z ona yurtini ulug'lashga, undagi go'zallikni, chiroyni asrab qolishga intiladi.

Estetik yo'nalish buyicha tahsil olgan tugarak a'zolari quyidagilarni bilishi lozim:

- raqs san'atining mashhur namoyandalari hayoti va ijodini;
- kuy tinglash, uning mohiyatini tushunib, paqc harakatlari orqali ifodalashni;
- turli millat va elatlar raqslari harakatlarini, uni ijro etishni;
- doiraning yaratilish tarixini, uning kekxa namoyandalari ijodiy yo'lini, doirani ushlash qoidalarini o'rganadi.

Shuningdek, estetik ta'lim tasviriy va xalq amaliy san'ati yo'nalishlaridagi tugaraklar mashg'ulotlari orqali ham o'quvchilar qalbiga singdiriladi. Bu o'rinda bolalar ijodiyoti uylari, saroylarida tashkil etilgan «Tasviriy san'at», «haykaltaroshlik», «Kulolchilik», «Milliy kashtachilik», «Naqqoshlik», «yog'och o'ymakorligi», «Ganch o'ymakorligi», «Yosh ta'mirlovchilar» tugaraklari ayni maqsadni doimiy va uzluksiz amalga oshiradi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. *Mirziyoev Sh. M.* Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. - T., 2017.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. Toshkent, «Ma'naviyat», 2008.- 176 b.
3. А.Б.Исимова “Дарсдан ташқари таълим – тарбия жараёнида ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг педагогик шарт шароитлари” номзодлик диссертацияси. Т., 2004.
4. Olimov S. S., Khomidov K. K. Preparing Future Teachers To Solve The Tasks Of Patriotic Education Of Children And Youth //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – T. 2. – №. 12. – С. 132-136.
5. Kupaysinovich K. K. INTERPRETATION OF STUDENTS'PATRIOTIC ISSUES IN ORIENTAL PEDAGOGY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.